

SAVDO RITORIKASINING ASOSIY TUSHUNCHA VA TAMOYILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481891>

Sherboyev Nosir Anorboy o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti

Annotation: *Ushbu maqola ingliz va o'zbek tilidagi ritorikaning asosiy tushuncha va tamoyillari va ularning tarjimadagi talqini xususida gap ketadi. Shuningdek, ikki tildagi savdo xodimlari nutqida ritorikaning chog'ishtirma tadqiqi xususida fikrlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ironiya, kanon, sharh, konsepsiya, neoretorika, orator, notiqlik, sofizm, hazil, ritorik janr.*

Qadimgi davrlarda ham odamlar tirik so'zning ishontiruvchi kuchini ko'rishgan, nutqni vatandoshlarini o'z xohishlariga bo'ysunishning samarali usuli sifatida ishlatishgan. Notiqlik san'atini o'zlashtirish, so'z bilan maqsadingizga erishishni o'rganish zarur deb hisoblandi. Bunga 25 asrdan ko'proq vaqt oldin paydo bo'lgan Ritorika o'rgatilgan. Ritorika-bu fan (har qanday ma'ruzachi bilishi va unga rioya qilishi kerak bo'lgan qonunlar va qoidalar to'plami) va san'at (ma'ruzachining individual uslubi, uning mahorati). Ritorika, notiqlik, notiqlik tushunchalari bir-birining o'rnida ishlatiladi. Qadimgi davrlarda ma'ruzachilar tomonidan ishlab chiqilgan asosiy qoidalar bugungi kunda ham dolzarbdir.

Hozirgi davrda ham do'kondan uyga qaytayotib xaridlarimizga nazar solamiz va butunlay keraksiz narsalar sotib olganimizni ko'ramiz. Bu isrofgarlikning sababi nima? Gap shundaki, sotuvchilar xaridorning ong ostiga yashiringan instinktlariga ustalik bilan ta'sir ko'rsata olishadi. Xaridorning ziqnalik, qo'rquv,

yalqovlik, ongsizlarcha bo'ysunish tuyg'ularini qitiqlashadi. Makkorlik, pastkashlik deysizmi? Bularning ostida inson ruhiyatini bilish yotibdi.

Xaridorga ta'sir o'tkazish ilmini marketologlar trigger deyishadi. Inglizchadan bu "qarmoq ilmog'i" deganga o'xshash tarjima qilinadi. Savdo san'atida odamlarni xarid qilishga jalb etish uchun impuls beriladi. Natijada ularda istak paydo bo'ladi, iroda bo'shashadi, fikrlari chalg'iydi, oqibatda esa hamyonning bo'shagani qoladi.

Birinchi navbatda triggerlarning ta'siri insonning tug'ma instinktlariga yo'naltiriladi. Inson doimo xavfsizlikka intiladi. Sotuvchilar esa inson o'zini to'liq himoyalangandek sezishi uchun harakat qiladilar. Buning uchun kafolatli majburiyat o'ylab topilgan. Bank sohasida esa omonat qo'yilmani sug'urtalash bor.

Odamlar har qanday yangilikka ehtiyotkorlik bilan yondashadilar. Ishonchsizlik inson fitratida bor. Potensial xaridordagi ishonchsizlik hissini yo'q qilish uchun eski xaridorlarning minnatdorchilik yozuvlari, sertifikatlar, mukofotlar namoyish etiladi. Bular barchasi ishonchni mustahkamlash uchundir.

Taklif etilayotgan sanoqsiz tovarlarga mahliyo bo'lib qaysi birini tanlashni bilmay qolganimizda sotuvchining o'zi yordamga kelib ishimizni yengillashtirishga oshiqadi. Buning uchun narx-sifat yoki ishonchlilik mezonlari asosida tavsiyalar beriladi. Ba'zan "sizga taklif qilamiz" deya gapni davom ettirishadi va bu taklifga rozi bo'lishingiz qoladi xolos. Biz barchamiz ijtimoiy voqelik sanalamiz, hayotimiz jamoat orasida kechadi. Ular buni ham hisobga olishgan. Har bir magazinu savdo markazlarida reklama va chegirmaviy takliflar ko'pligidan ko'z qamashishi shundan. Quyida ritorikaning keng ommaga ma'lum bo'lgan tushunchalarini keltirib o'tamiz:

Ironiya-bu yashirin shaklda ifodalangan nozik masxara.

Kanon-qoida, biron bir yo'nalish, ta'limotning pozitsiyasi.

Sharh-mulohaza, tushuntirish va tanqid.

"Kommunikativ o'z joniga qasd qilish" – bu samarasiz muloqotga olib keladigan notiqning qo'pol nutq xatosi (maqsadga erishilmaydi).

Kontsepsiya-biror narsaga qarash yoki qarash tizimi.

Neoritorika - zamonaviy aloqa sharoitida va vaziyatlarda nutqning samarali shakllari, variantlari va algoritmlarini ishlab chiqadigan yangilangan klassik ritorika.

Orator- (lat. orare-gapirish) – 1) nutq so'zlaydigan kishi; 2) so'z mahoratiga ega bo'lgan notiq odam.

Ommaviy nutq-bu ma'ruzachining bevosita ishtirok etadigan auditoriya oldida rasmiy monologik nutqi.

Ko'zgu-faoliyat haqida mulohaza yuritish; maqsad, qadamlar va unga erishish usullarini tahlil qilish.

Ritorika-1) notqlik, ishontirish usullari haqidagi fan va san'at; 2) notqlikning nazariy asoslarini o'rganish; 3) notqlik bo'yicha o'quv kursi.

Ritorik janr-shakli va mazmuni odatiy aloqa vaziyatlarida maqsadga erishishga qaratilgan, qabul qiluvchining kerakli reaksiyasiga yo'naltirilgan tarixiy shakllangan matn turi.

Ritorik kanon-nutqni yaratish bosqichlari haqidagi ta'limot.

Sofizm (yunon tilidan. sophisma-ehtiyotkorlik; falsafiy bilim, donolik) - mantiq qoidalarini qasddan buzishga asoslangan, rasmiy ravishda to'g'ri ko'rinadigan yolg'on xulosa.

Sofist-bu o'z mulohazalarida sofizmga murojaat qiladigan odam. Qadimgi Yunonistonda-pullik falsafa o'qituvchisi, notqlik san'ati, shuningdek V asrda rivojlangan faylasuf.

Hazil-bu biror narsaga nisbatan mehrsiz va masxara qiluvchi munosabat; biror narsani kulgili, kulgili shaklda tasvirlash.

Zamonaviy ritorikaning turlaridan biri bu ishbilarmonlik ritorikasidir. Ishbilarmonlik ritorikasi (neo-ritorikaning bir turi) ishlab chiqarish, savdo, kasbiy munosabatlar sohasida, vazirliklar, munitsipalitetlar va bo'limlarning davlat xizmatchilari faoliyatida qo'llaniladi. Biznes ritorikasining turlari: yaqin va uzoq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ashurova D. Language and Cultural Studies // Xorijiy filologiya, 2006, 4-son. 11-14 b.
2. A. Nurmonov, A. Sobirov, N. Qosimova Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent "Ilm-ziyo" 2010 39-44-betlar
3. Shomaqsudov., Rasulov I., Qung'urov R., Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. –T.: O'qituvchi, 1983. -248 b.
4. Hojjeva H.Y. O'zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati. NDA., Samarqand. 2001. -22 b